

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237870>

**ЗМЕНШУВАНО-ПЕСТЛИВІ ФОРМИ ІМЕННИКА І
ПРИКМЕТНИКА В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА
МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА (КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ)**

Владислав ВОЛОШИН

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0587-7318>

Антоніна ЗОЛОТЬКО

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8864-8116>

Vladyslav Voloshyn, Antonina Zolotko. Diminutive forms of nouns and adjectives in Lesia Ukrainka's and Mykhail Semenko's poetry (corpus analysis). The concept of the ethics of care and humanism in its various manifestations can be traced back to the very foundations of Western civilisation. In the present paper, we pay attention to diminutives since the challenges of contemporary life, marked by rapid technological advancements, social fragmentation, and global crises, prompt us to search for comforting and soothing linguistic communicative strategies as an expression of warmth, intimacy, and emotional connection. Within poetic expression, the ethics of care is conveyed, particularly through certain grammatical units that carry axiological significance and are morphemically embedded in diminutive nouns and adjectives. This allows for an in-depth exploration of idiostyle utilised by the tools of GRAC. Our study sheds light on how Lesia Ukrainka and Mykhail Semenko employed diminutives to create poetic meanings in their poetries. The use of diminutives reflects broader tendencies, reinforcing the idea that language can be a tool for fostering care and human connection.

Keywords: *adjectives, diminutives, corpus analysis, linguopoetics, nouns, morphology, poetic text.*

Присутність концепту етики піклування і гуманізму у тій чи тій формі відстежується протягом всього часу існування Західної цивілізації. В представленій роботі ми приділяємо увагу демінутивам, оскільки виклики сьогодення спонукають до пошуків втішних і заспокійливих мовленнєвих стратегій спілкування як прояву турботи. У вимірі поетичного тексту етика піклування маніфестується у тому числі через певні граматичні одиниці, які мають аксіологічні характеристики (Khaliman, 2019), що можуть бути представлені у слові за допомогою морфем. Це дозволяє нам досліджувати ідіостиль на матеріалі корпусу та виділяти окремі риси, які можна інтерпретувати як прояв етики піклування. Однією з таких рис вважаємо зменшувано-пестливі слова з іменниковими та прикметниковими твірними основами та суфіксами *-иньк-*, *-іньк-*, *-оньк-*, *-єньк-*, *-єньк-*, *-есіньк-*, *-ісіньк-*, *-усіньк-*, *-юсіньк-*.

Як зазначав П. Лавровський, зменшувано-пестливі слова мають особливий статус в українській мові. Науковець зауважував «розвиненість, рухливість, особливу м'якість і ніжність» української мови при творенні імен, а також любов українського народу до зменшених імен, що часто мають відтінок особливої ласки і прояву любові (Pivtorak, 2019). Н. Руда, порівнюючи латинську та українську мови, робить висновок про те, що «особливістю української мови є те, що при вираженні реальної збільшеності чи зменшеності вияву ознаки в семантиці прикметників-демінутивів незмінно присутні оцінно-емоційні та/або експресивні семи» (Ruda, 2011).

Мета розвідки: дослідити за допомогою ГРАКу особливості використання Михайлем Семенком та Лесею Українкою демінутивів, утворених від іменникових та прикметникових твірних основ. (Нами не розглядалися зменшувано-пестливі форми іменників із суфіксами *-ик-*, *-ок-*, *-чк-*, *-ечк-*, *-єчк-*, *-очк-* – А. З., В. В.).

Наведемо таблиці співвідношення кількості вжитих демінутивів до років творчої діяльності окремо для кожного автора (Shvedova, 2017-2024).

Рис. 1. Частотність вживання демінутивів у творах Лесі Українки.

Рис. 2. Частотність вживання демінутивів у творах Михайля Семенка.

Як показує графік (Рис. 1), ідіостилю Лесі Українки притаманне більш активне використання демінутивів у порівнянні із ідіостилем Михайля Семенка. Зауважимо, що поетеса в окремі роки творчості надає перевагу іменниковим твірним основам. Основним джерелом демінутивів у Лесі Українки є поеми (пікові показники на графіку відповідають рокам створення таких творів, як «Русалка» (1885), «Місячна легенда» (1891), «Адвокат Мартіан», Камінний Господарь», «Лісова пісня» (1911) та ін.). Бачимо низку прикладів, коли відбувається субстантивація прикметників із зменшувано-пестливими суфіксами. Наприклад, у творі «Йоганна, жінка Хусова» є такий уривок: «...*старенька* вже нездужає ходити...» (Shvedova, 2017-2024). Ще один приклад із поеми «Русалка»: «...Ой час-пора *молоденькій* Та гіллячко звить! ...» (там само). Також присутні комплексні морфосинтаксичні одиниці, які ми слідом за О. Скоробогатовою називаємо дефісно оформленими морфологічними біномами (Skorobohatova, 2023), що мають зменшувано-пестливі суфікси: *квітеньки-зірниченьки*, *вербиченько-матусенько*, *натуро-ненько*, *сеструненько-голубонько*, *ніченько-чарівниченько*, *дівчинонько-роже* (Shvedova, 2017-2024).

Відомий представник українського футуризму Михайль Семенко демонструє стримане, але виразне використання демінутивів. Поет рівномірно

використовує іменникові та прикметникові основи із зменшувано-пестливими суфіксами, не віддаючи перевагу іменникам або прикметникам (див. Рис. 2). Можемо зазначити використання Михайлем Семенком дефісно оформлених морфологічних біномів із зменшено-пестливим забарвленням (наприклад, *маленькою-гостренькою, оченята-зіроньки*), проте вони не складають значної за кількістю групи засобів виразності автора. Поет створює оказіоналізми, які можна вважати похідними словами, наприклад: *зловісноріченька, тихозіроньки, тихоніченька, білосерденько*. Поглянемо на такий приклад з віршу «Дарунок»: «... *Всі людські й свої талани, / Серденько моє. / Сяйво сонця і тумани – / Все це, все твоє...*» (Shvedova, 2017-2024). Зменшувано-пестлива форма *серденько* використовується як засіб вираження ніжності та відданості. Поет створює образ чуттєвого особистого дарунку. Наведемо інший приклад, уривок із вірша «Ситуація»: «...*Фіалки рвали ми у-двох – / Блакитні квітоньки в гаю – / Пахучі квіти весни... Ах зачекай! Ось я віддам / Своє серденько, щоб не мліло, / Не розірвалось на шматки!...*» (Shvedova, 2017-2024). Демінутив *квітоньки* використовується у вставній конструкції пояснювального характеру, що передає ніжне ставлення ліричного героя до своєї коханої і романтизує евфемістичний вислів *фіалки рвали ми у-двох*. Інший демінутив – *серденько* – у цьому уривку слугує символом кохання ліричного героя і підкреслює його емоційну вразливість. Наступний приклад із поезії «Вийди!»: «...*Ніченька тиха в'є ніжний серпанок. / Зорі в горі миготять...*» (Shvedova, 2017-2024). У цьому фрагменті поет за допомогою демінутива *ніченька* надає пейзажу ліричності і підкреслює романтичний настрій героя.

Як доводить аналіз матеріалу, для обох авторів характерне використання загальноновживаних зменшувано-пестливих іменників і прикметників, утворених від твірних основ *серце, ніч, дівчина, квітка, зірка, дружина, малий, легкий, тонкий*, з суфіксами *-еньк-* та *-оньк-* (*серденько, ніченька, дівчинонько, квітоньки, зіронька, дружинонько, маленький, легенькі, тонесенька*). Обидва автори використовують демінутиви як засіб підвищення ліричності, романтичності та емоційності

поетичного висловлювання. Михайлю Семенку характерна більша стриманість у використанні демінутивних форм іменників та прикметників. Яскраво відрізняє ідіостиль Лесі Українки від ідіостилю Михайля Семенка транспозиція прикметників із суфіксами зменшуваності в іменники. Для ідіостилю Михайля Семенка притаманне використання демінутивних форм власне авторських складних похідних іменників.

References:

- Khaliman, O. V. (2019). *Hramatyka otsinky: morfolohichni katehorii ukrainskoi movy* [Grammar of evaluation: Ukrainian morphological categories]. Kharkov : Mайдan [in Ukrainian].
- Pivtorak, H. P. (2019). *Ukrainska mova v naukovykh pratsiakh P. O. Lavrovskoho* [The Ukrainian language in the scientific works of P. Lavrovsky]. *Petro Oleksiiovych Lavrovskyyi: naukova ta naukovo-krytychna spadshchyna (do 190-richchia vid dnia narodzhennia): Zb. nauk. Prats*, 8 – 16. Kyiv : Vydavnychiy dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].
- Ruda, N. V. (2011). *Semantyko-funktsionalni osoblyvosti deminutyvizovanykh prykmetnykiv i pryslivnykiv ukrainskoi ta latynskoi mov* [Semantic and functional features of deminutivised adjectives and adverbs in Ukrainian and Latin]. *Studia Linguistica*, No, 5, 173 – 177 [in Ukrainian].
- Shvedova M., Valdenfels fon R., Yaryhin S., Rysin A., Starko V., & Nikolaienko T. ta in. (2017-2024). *Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy (HRAK)* [General Regionally Annotated Corpus of the Ukrainian Language (GRAC)]. Kyiv, Lviv, Yena. Retrieved from: <https://uacorporus.org>.
- Skorobohatova O. O. (2023). *Morfolohichni binomy riznykh typiv u dorobku fundatoriv Kharkivskoi filolohichnoi shkoly, suchasnyi stan i perspektyvy doslidzhennia problemy* [Morphological binomials of different types in the legacy of the founders of Kharkiv School of Philology, the current state and prospects of research]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya "Filolohiia"*, No. 93, 79–83 [in Ukrainian].